

“QUVIB YETUVCHI MODERNIZATSIYA” NAZARIYALARINING INQIROZI

Tunis Nurkosimovich Xojiyev

O'zbekiston Milliy universiteti

Huquqiy fanlar kafedrası dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori,

O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri

Annotatsiya

Mazkur maqolada ijtimoiy rivojlanishga oid modernizatsiya nazariyalarining tarixiy modellari tahlil qilingan. Jumladan, ijtimoiy rivojlanishning modernizatsion nazariyasiga oid kategorial apparat uning tarixiy-siyosiy, metodologik jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, modernizatsion yondashuvga ko'ra, jamiyat taraqqiyotining ma'lum bosqichlarida shakllangan modellarning xususiyatlari ochib berilgan. XX asrning ohirida “quvib yetuvchi modernizatsiya” nazariyalarining inqiroziga sabab bo'lgan omillar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, ijtimoiy rivojlanish, modernizatsiya modellari, quvib yetuvchi modernizatsiya modeli, kechikkan modernizatsiya.

Аннотация

В данной статье анализируются исторические модели теорий модернизации, связанных с социальным развитием. В частности, раскрывается категориальный аппарат модернизационной теории общественного развития, её историко-политические и методологические аспекты. Также, согласно модернизационному подходу, описываются особенности моделей, сформировавшихся на определенных этапах развития общества. Анализируются факторы, вызвавшие кризис теорий "догоняющей модернизации" в конце XX века.

Ключевые слова: модернизация, социальное развитие, модели модернизации, модель догоняющей модернизации, отсроченная модернизация.

Resume

This article analyzes historical models of modernization theories related to social development. Specifically, it explores the categorical apparatus of the modernization theory of social development, revealing its historical, political, and methodological aspects. Furthermore, following the modernization approach, the features of models formed at certain stages of societal development are elucidated. The factors that led to the crisis of "catch-up modernization" theories at the end of the 20th century are also examined.

Keywords: modernization, social development, modernization models, overtaking modernization model, delayed modernization.

Jamiyat taraqqiyotini tushuntrish bilan bog'liq bo'lgan bir qancha nazariyalar mavjud bo'lsa-da, ular orasida eng ko'p muhokama etiladigani shubhasiz modernizatsiya nazariyalari hisoblanadi. XX asrning o'rtalarida shakllangan ushbu nazariya insoniyat tarxidagi ijtimoiy rivojlanishga oid umumiy qonuniyatlarni ishlab chiqish va tushuntirishni maqsad qilgan edi. Modernizatsiya nazariyalari evolyusiyasi shakllanishi bilan birgalikda uning qancha nazariy modellari ham shakllangan edi. "Quvib yetuvchi modernizatsiya" nazariyalari ham XX asr so'ngida ko'plab davlatlarning taraqqiyotini tushuntirishga qaratilgan tahlillarni keltirgan bo'lsada, asr ohiriga kelib, keskin tanqidlarga uchradi.

Jamiyatni modernizatsiyalash nazariyasining rivojlanishi va ommalashuvi davri metodologiyaning keskin inqirozi bilan yakunlandi. Bunga ijtimoiy modernizatsiya paradigmasi elementlari o'rtasidagi ziddiyatlar, determinizmning turli ko'rinishlarining eklektik birlashuvi guvohlik berardi. Shu bilan birga, amaliy jihatdan, modernizatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi, chunki uning natijasida ko'plab "uchinchi dunyo" davlatlari sanoatlashdi. Ayni paytda, XX asrning 70 yillarida sanoatchilik texnogen sivilizatsiyaning yetakchi paradigmasi sifatida insoniyatning yangi davrga o'tganini ko'rsatuvchi ijtimoiy o'zgarishlarni aks ettira olmay qoldi.

XX asrning ohirgi o'ttiz yili G'arbning rivojlangan mamlakatlarida ijtimoiy tuzilma va institutlarning tubdan o'zgarishi bilan tavsiflanadi. 1960 yillarning ikkinchi yarmidan boshlab jamiyat, madaniyat va fanda uning hozirgi holati bilan oldingi holati o'rtasidagi chuqur farqni ko'rsatuvchi vaziyat yuzaga keldi. Agar oldingi bosqich "modern" yoki zamonaviylik deb atalgan bo'lsa, keyingi bosqichni "postmodern" yoki postzamonaviylik deb atash boshlandi. Buning natijasida rivojlanayotgan mamlakatlar va butun dunyo uchun modernizatsiyaning yangi maqsadlarini shakllantirgan bir qator "tarixiy chaqiriqlar" vujudga keldi. Masalan, E.Toffler o'zining "Futuroshok" (1970) asarida shunday yozgan edi: "Hozirgi kunda sodir bo'layotgan voqealar sanoat inqilobiga o'xshash bo'lsa-da, undan ko'ra kengroq, chuqurroq va muhimroqdir... Ayni payt insoniyat tarixidagi ikkinchi buyuk burilish nuqtasini ifoda etadi"¹²⁵.

XX asrning so'nggi choragida ijtimoiy tuzilma, hokimiyat institutlari va ma'naviy madaniyatdagi o'zgarishlar endi sanoat tizimining alohida unsurlarigagina emas, balki ijtimoiy munosabatlarning butun majmuasiga ta'sir ko'rsata boshladi.

¹²⁵ Гидденс Э. Социология / Пер. с англ. - М.: Эдиториал УРСС, 1999. – Б-704.

N.A.Maslov¹²⁶ ta'kidlaganidek, ijtimoiy voqelikning sifat jihatidan o'zgarganini quyidagi ob'ektiv holatlar ko'rsatardi: past maoshli va kam malakali mehnatga asoslangan ommaviy ishlab chiqarishning samarasizligi; transmilliy korporatsiyalarning ilmiy-tadqiqot bo'linmalari strategiya ishlab chiqish va qaror qabul qilish markaziga aylanishi; an'anaviy proletariat (ya'ni "ko'k yoqalilar") sonining kamayishi; ishchi sinfining turli ijtimoiy maqomga ega bo'lgan ijtimoiy-kasbiy guruhlariga bo'linishi; ziyoli xodimlarning jamiyat ongidagi ta'siri va obro'sining oshishi hamda ularning ijtimoiy ishlab chiqarishning "asosiy" sektoriga ajralib chiqishi; fundamental ilmiy bilimlarni ishlab chiqish va rivojlantirish bilan shug'ullanuvchi institutlar va boshqa tashkilotlarning faoliyati kengayishi va ijtimoiy ahamiyatining ortishi; kommunikatsiyalarning, shu jumladan ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish sohasidagi aloqalarning jadal rivojlanishi; innovatsiyalarning tezlashishi; mohiyatan xalqaro ma'naviy madaniyatning shakllanishi.

Ijtimoiy voqelikning industrial jamiyat "ijtimoiy chegaralari"dan tashqariga chiqishi g'arb olimlarini shakllanayotgan jamiyatni tasvirlash uchun "post" old qo'shimchali ko'plab atamalarni joriy etishga undadi: postmodernistik, postindustrial, postiqtisodiy, postkapitalistik, postbiznes va boshqalar. Bu atamalarning mualliflari iqtisodiyot va ijtimoiy tuzilmadagi o'zgarishlarga olib keladigan ilm-fan yo'nalishidagi texnologiyalarning hal qiluvchi roldan kelib chiqishgan.

D.Bellning "Kelajakdagi postindustrial jamiyat" (1973) kitobida taklif etilgan paradigma eng keng tarqalgan bo'lib, u quyidagi asosiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi: texnologik innovatsiyalarning asosi sifatida nazariy bilimning hal qiluvchi roli; ilm-fan yutuqlari negizida intellektual texnologiyaning yaratilishi; bilim sohiblari hisoblangan texnik mutaxassislar va kasb egalari sinfining shakllanishi hamda son jihatdan o'sishi; tovar ishlab chiqarishdan xizmat ko'rsatish sohasiga o'tish; ijtimoiy birliklar - situslar asosida gorizontol tabaqalanishdan vertikal tabaqalanishga o'tish; siyosat sohasidagi meritokratiya; axborotning xususiy emas, balki jamoaviy mahsulot ekanligini nazarda tutuvchi axborot mulkiyati nazariyasi¹²⁷.

Umuman olganda, postindustrial paradigma "iqtisodiy o'sish bosqichlari" va "industrial jamiyat" nazariyalarini qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga olib, modernizatsiya nazariyasi kabi, jamiyatning tarixiy rivojlanishini tavsiflashga intiladi¹²⁸. Jahon tarixini sanoatgacha (agrar), sanoat va postsanoat (D.Bell),

¹²⁶ Маслов Н. А. Идея индустриализма: философско-методологические аспекты интерпретации социального организма в западных теориях XIX – XX веков. - М.: РАГС, 1996. – Б-110.

¹²⁷ Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. - М.: Academia, 1999. - . CLIV - CLIX с.

¹²⁸ Маслов Н. А. Идея индустриализма: философско-методологические аспекты интерпретации социального организма в западных теориях XIX – XX веков. - М.: РАГС, 1996. - 172 с.

texnotron (Z.Bjezinskiy), o'ta sanoatlashgan (O.Toftler) jamiyat bosqichlariga bo'lishning asosida texnika darajasi, mehnatning tarmoq va kasbiy taqsimlanishi yotadi. D.Bellning fikricha, bu omillarga ko'ra jamiyatning moddiy-iqtisodiy sohasida "birlamchi sektor" - qishloq xo'jaligi, "ikkilamchi sektor" - sanoat yoki "uchlamchi sektor" - xizmat ko'rsatish sohasi ustunlik qiladi. An'anaviy jamiyatni industrial jamiyatdan ajratuvchi chegara sifatida zamonaviy sivilizatsiyaga asos solgan Yangi davrdagi sanoat inqilobi hamda moddiy ishlab chiqarishda fan rolining o'zgarishi bilan bog'liq ilmiy-texnika inqilobi e'tirof etiladi. "Quvib yetuvchi modernizatsiya" inqirozi bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan postindustrial paradigma shakllanishi ijtimoiy modernizatsiya nazariyalari rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Bir tomondan, modernizatsiya paradigmasi metodologiyaning chuqur inqirozini boshdan kechirgan bo'lsa, boshqa tomondan esa, inqirozni boshidan o'tkazayotgan nazariya qoidalariga asoslangan modernizatsiya amaliyoti, mohiyatan, o'z maqsadlarini yo'qotgan edi. Boshqacha aytganda, "quvib yetuvchi modernizatsiya" nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham istiqbolsiz bo'lib qoldi.

O'z taraqqiyotining cho'qqisida bo'lgan AQShni o'ziga mo'ljallab qilib olgan industrial "genotip" uchun poygaga qo'shilgan rivojlanayotgan mamlakatlarning chorak asrlik uzluksiz sa'y-harakatlari ular o'rtasidagi farqni kamaytirmadi. Urushdan keyingi o'ttiz yil davomida "uchinchi dunyo"ning umumjahon sanoat ishlab chiqarishidagi hissasi oshganiga qaramay, 1970 yilga kelib rivojlanayotgan mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti jahon kapitalistik xo'jaligining yalpi ichki mahsulotiga nisbatan o'zgarishsiz qoldi, uning aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi esa (G'arbgacha nisbatan) pasaydi. Bu davrga kelib, modernizatsiyalashayotgan mamlakatlarning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvining asosiy manbai ilgariqidek agrar sektor bo'lib qolmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti sezilarli tarmoq nomutanosibliklari bilan ajralib turardi. Sanoatning qazib olish va qayta ishlash sektorlari boshqa sohalarga nisbatan tezroq sur'atlarda rivojlanayotgan edi. Xususan, Afrika mamlakatlarida iqtisodiy o'sishning asosiy manbai mineral va uglevdorod xom ashyosi eksportining ko'payishi bo'ldi. Bu xom ashyolarni qazib olish hajmi muntazam ravishda ortib bordi: 1960 yildan 1970 yilgacha mineral xom ashyo qazib olish 2,5 barobar, uglevdorod xom ashyosi esa 20 barobardan ko'proq oshdi.

Bundan tashqari, sanoat va qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi bo'yicha AQSh va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi farq shunchalik kengaydiki, uni "quvib yetuvchi" modernizatsiya orqali bartaraf etish imkonsiz bo'lib qoldi. Bu holat rivojlanayotgan mamlakatlarda texnologiyalar rivojlanishining past darajasi bilan keskin tafovutni kuchaytirdi. Ushbu mamlakatlarda endigina konveer va ishlab chiqarishni to'liq mexanizatsiyalashtirish joriy etilayotgan bir paytda, "birinchi

dunyo”dagi G‘arb mamlakatlari sanoatni avtomatlashtirish va axborotlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy-texnik taraqqiyotning yangi bosqichini boshdan kechirayotgan edi.

“Quvib yetuvchi” modernizatsiyaning samarasizligi nafaqat “uchinchi dunyo” iqtisodiyotining, balki ma’naviy madaniyatning, xususan, xalq ta’limining rivojlanish natijalarida ham o‘z aksini topdi. 1970 yilda modernizatsiya qilinayotgan mamlakatlar aholisining 70 foizdan ortig‘i boshlang‘ich va o‘rta ma’lumotga ega bo‘lgan bo‘lsa, oliy ma’lumot olganlar atigi 4 foizni tashkil etgan. Shunday qilib, modernizatsiya qilinayotgan mamlakatlarda sanoatning moddiy infratuzilmasi va moddiy ne‘matlar ishlab chiqarish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan sohalar ustuvor tarzda rivojlandi, ijtimoiy tuzilmada esa postindustrial voqelikka xos qatlamlar deyarli shakllanmadi. Bu esa postindustrial jamiyat bosqichiga o‘tgan texnogen sivilizatsiyaning ob’ektiv mantig‘iga zid edi.

Natijada, dastlabki “quvib yetuvchi” modernizatsiya nazariyasi o‘zining progressiv imkoniyatlarini yo‘qotdi va uning maqsadi – milliy madaniyat negizida G‘arb zamonaviyligining namunalariga o‘xshash sanoat “genotipi”ning tuzilishi va vazifalarini qayta yaratish – amalga oshirib bo‘lmaydigan bo‘lib qoldi.

“Quvib yetuvchi” modernizatsiyaning amalda samarasizligini hal etilmagan muammolar majmui ko‘rsatib turardi. Xususan, demografik, ijtimoiy-madaniy va boshqa muammolar ijtimoiy keskinlikni kuchaytirardi. Shu bilan birga, G‘arbda “umumiy farovonlik”, kafolatlangan turmush darajasi, o‘rta sinf va iste‘molchilar jamiyati haqidagi sotsial-demokratik g‘oyalar tobora ko‘proq ta’sir kuchiga ega bo‘lib bordi. Ilgarigi qarama-qarshi sinfiy tuzilma jiddiy o‘zgarishlarga uchradi, tabaqalashdi, mulkiy ahvoli va ijtimoiy mavqei bilan farqlanuvchi yangi ijtimoiy qatlamlar shakllandi.

1980 yillar boshiga kelib, modernizatsiya markazi yangi industrial mamlakatlarga - Janubiy Koreya, Tayvan, Gonkong va Singapurga ko‘chdi. Bu mamlakatlar “quvib yetuvchi” modernizatsiyaga muqobil yo‘lni namoyish etdilar. 1980 yillarda ularning iqtisodiy o‘shish sur‘atlari dunyoda eng yuqori bo‘ldi: o‘n yillikning birinchi yarmida yalpi milliy mahsulot yiliga 6-8 foizga, 1980 yillarning oxirida esa 8-10 foizga oshdi. Bu esa, ushbu to‘rtta mamlakatlarga aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan yalpi milliy mahsulotning o‘rtacha jahon darajasidan oshib ketish va G‘arbnig rivojlangan mamlakatlariga yaqinlashish imkonini berdi.

Yangi industrial mamlakatlarning jadal rivojlanishi modernizatsiya strategiyasini o‘zgartirgan davlat chora-tadbirlari majmuasi tufayli amalga oshdi. Bu chora-tadbirlarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- eksport ishlab chiqarishni rag‘batlantirish;
- eksport tarmoqlari uchun xomashyo importiga bojxona tariflarini pasaytirish;

-eksportdan olinadigan daromad soliqlarini kamaytirish;
-xomashyo va uskunalarni bojsiz olib kirishga ruhsat berish;
-tayyor mahsulotlarni eksport qilish imkoniyatini beruvchi erkin savdo zonalarini tashkil etish.

Yangi industrial mamlakatlarni modernizatsiya qilish strategiyasi tahlili V.V.Mixeevning "Muqobil izlanish: Osiyo taraqqiyot modellari: sotsialistik va "yangi sanoatlashgan mamlakatlar" asarida batafsil keltirilgan¹²⁹. 1970 yillargacha sanoatni rivojlantirishda ustuvorlik qishloq xo'jaligi singari mehnat talab qiladigan tarmoqlarga, keyinchalik esa po'lat, kema, avtomobil va kimyoviy moddalar ishlab chiqarish kabi kapital talab qiladigan sohalarga berilgan bo'lsa, 1980 yillarning oxirida postindustrial jamiyat mantig'iga muvofiq, ilm-fanga asoslangan ishlab chiqarish ustuvor ahamiyat kasb eta boshlagan edi. 1980 yillarda sanoatning jadal rivojlanishi bilan birga xizmat ko'rsatish sohasi yanada tezroq o'sdi. Bu esa iqtisodiy faol aholining tarkibini o'zgartirdi va ularning asosiy qismi noishlab chiqarish tarmoqlarida band bo'lishiga olib keldi. Xususan, bugungi kunda ham rivojlangan G'arb davlatlarida YaIMda xizmat ko'rsatish va servis sohasida aholining katta qismi bandligi fikrimizni tasdiqlaydi. Yana bir faktga diqqat qaratish lozimki, yangi sanoatlashgan davlatlar eksporti tarkibida mashinasozlik mahsulotlari yetakchilik qilgan. 1965 yildan 1985 yilgacha bu mamlakatlarda (Tayvan, Gonkong va Singapur) sanoat eksportining umumiy hajmi 30 barobardan ziyod, Janubiy Koreyada esa 266 barobarga oshdi¹³⁰. Ilg'or texnologiyalar asosida sanoatni jadal texnologik qayta jihozlash AQSh, Yaponiya va G'arbiy Yevropa bozorlarida mahsulotning raqobatbardoshligini ta'minlovchi yuqori sifat darajasiga erishish imkonini berdi. Shu tariqa, yangi industrial mamlakatlarning ishlab chiqaruvchi kuchlari postindustrial jamiyat ishlab chiqaruvchi kuchlarining tuzilishiga mos keldi. Buni rivojlanayotgan mamlakatlar va hududlarga sanoat eksporti ulushining kamayib borishi ham tasdiqlaydi.

Yangi sanoatlashgan mamlakatlar iqtisodiyotining shiddat bilan rivojlanishi modernizatsiyaning asosiy tashabbuskori bo'lgan davlat faoliyatining natijasidir. Davlat sanoatning shakllanishi va taraqqiyotida yetakchi o'rin egallagan. Masalan, Singapurda mamlakatning yalpi milliy mahsulotining to'rtidan birini ishlab chiqaradigan 450 ta kompaniya aksiyalarining nazorat paketi davlatga tegishli edi¹³¹. Shunday qilib, "yangi industrial mamlakatlar" klassik "quvib yetuvchi" usuldan farqli

¹²⁹ Михеев В. В. В поисках альтернативы. Азиатские модели развития: социалистические и «новые индустриальные страны» - М.: Международные отношения, 1990. -132 с.

¹³⁰ Арефьева Е. Б. Развивающиеся страны Азии в мировой промышленности. - М.: Наука, 1989. - 178 с.

¹³¹ Михеев В. В. В поисках альтернативы. Азиатские модели развития: социалистические и «новые индустриальные страны» - М.: Международные отношения, 1990. -108 с.

bo'lgan va postindustrial jamiyat talablariga javob beradigan modernizatsiyaning sifat jihatidan yangi metodologiyasini namoyish etdilar. 1980 yillarda Tayvanda "ilmiy-sanoat parklari" tashkil etildi. Ular olingan foydaning 10 foizini robototexnika, optika va boshqa sohalaridagi ilmiy-tadqiqot hamda tajriba-konstruktorlik ishlariga sarfladilar. Bu parklarda davlat nazorat paketiga ega bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari tuzildi. Bunday jamiyatlarda iste'dod va g'oyaning mavjudligi aksiyadorga ustav kapitalining 25 foizini ta'minlab, keyinchalik aksiyalarni sotib olish imkoniyatini berardi¹³².

Bu ma'naviy ijod va muhandislik yechimlari shaklida ifodalangan bilimlar kapitalga aylantirilishi mumkin bo'lgan intellektual mulkka aylanishini ta'kidlashga imkon beradi. Iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi sifatida kapital va ishlab chiqarish vositalariga egalik, ya'ni moddiy boyliklar bilan bir qatorda bilimlar ham muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Bu postindustrial jamiyat mantiqiga to'la mos keladi. D. Bell bashorat qilgan intellektual sinfnings ustuvorligi bugun haqiqatga aylanmoqda. Iste'dod va uni muhandislik yechimiga aylantirish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs ishlab chiqarish vositalari egasi bo'lgan kapitalistdan kam bo'lmagan ta'sirga ega bo'ladi. U sanoat jamiyati elitasiga kirib, uni butunlay o'zgartiradi.

Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida milliy bozorning tezkor shakllanishi va sanoatning eksport tarmoqlarini rag'batlantirish davlat-byurokratik apparatining siyosiy-iqtisodiy qarorlar qabul qilishdagi yakkahokimligi tufayli amalga oshdi. Bu jarayon milliy-madaniy o'ziga xoslik siyosati bilan to'ldirildi va "jamiyat-korporatsiya" g'oyasida o'z aksini topdi. Ushbu g'oyada konfutsiychilik axloq me'yorlari keng qo'llanilib, obro'-e'tibor va kattalarga so'zsiz bo'ysunish, tadbirkorlik, tejamkorlik va jamoaviylik kabi fazilatlar ulug'landi. Osiyo mamlakatlari o'z milliy-madaniy qadriyatlarini saqlab qolgan holda, izolyatsionizmga yo'l qo'ymadi. Aksincha, G'arb axborot texnologiyalarini o'zlashtirib, jahon xo'jaligiga faol kirib bordi. Bu esa ishlab chiqarish kuchlarini fundamental fan va axborot ustuvor bo'lgan axborot jamiyati mezonlariga muvofiq tashkil etishga imkon yaratdi. Shu bilan birga, M.Veber, E.Dyurkgeym va R.Aronning industrializmidan keyin ijtimoiy determinatsiyaning ma'naviy (masalan, ilmiy va axloqiy) vositachi bo'g'inlari g'oyasini rivojlantirgan postindustrial paradigma, o'zining dastlabki shakli - D. Bell nazariyasida metodologik ziddiyatlardan xoli emas edi. Xususan, D.Bellning fikricha, postindustrializmning paydo bo'lish sababi hamon iqtisodiy sektorlar dinamikasi bo'lib, bu K.Klark, U.Rostou va boshqa iqtisodiy determinizm vakillari davridan beri ijtimoiy o'zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanar edi. Biroq, ulardan farqli

¹³² Сычева В. А. Трудженики четырех «маленьких драконов» - М.: Наука, 1991. - 135 с.

ravishda, "postmodern jamiyat"da iqtisodiyotning asosi sifatida sanoat ikkinchi o'ringa tushib qoladi, "asosiy tamoyil" esa nazariy bilimga, yetakchi sinf intellektual sinfga, "asosiy" texnologiyalar esa intellektual texnologiyalarga aylanadi. D.Bell ta'kidlaganidek, fan jamiyatning ijtimoiy tuzilishini o'zgartiradi.

Bugungi kunda ham sanoatlashtirishning ilmiy illyuziyasi saqlanib qolmoqda, biroq iqtisodiy determinizmdan farqli o'laroq, postindustrializm ilmiy-texnik taraqqiyotning ijtimoiy oqibatlariga ko'proq e'tibor qaratadi. Garchi XIX va XX asrlardagi fanning rasmiy ratsionallikka asoslangan, oliy maqsaddan mahrum bo'lgan jamiyatning ma'naviy ruhini ko'tara olmaydigan an'anaviy obrazi o'z mavqeini yo'qotmagan bo'lsa-da, bu holat yangi institutsional tuzilmaning tayanch nuqtasi yo'qligi, beqarorligi va turli-tumanligida o'z aksini topdi. D.Bell ta'kidlaganidek, "postindustrial o'zgarishlar javoblarni bermaydi. U faqatgina yangi umidlarni paydo qiladi... yangi cheklovlarni o'rnatadi va ilgari tasavvur ham qilib bo'lmaydigan miqyosda yangi savollarni ko'taradi"¹³³.

Shunday qilib, D.Bellning "Kapitalizmning madaniy qarama-qarshiliklari" (1976) kitobining paydo bo'lishi postindustrial jamiyatga o'tish davrida ma'naviy madaniyat muammosi markaziy o'rinni egallashining natijasi bo'ldi. Bu esa uning postindustrial jamiyat haqidagi birinchi asarida taklif qilingan ijtimoiy determinatsiya "mexanizmi"ning nomukammalligini anglash oqibati edi. U, aslida, axborot asri haqida so'z yuritishga imkon beradigan fanning deterministik tasviri transgressiya va reduksionizm bilan mos kelmasligini, balki faqat iqtisodiy va bilish amaliyotini ma'naviy-axloqiy tartibga solish natijasidagina shakllantirilishi mumkinligi haqida xulosa chiqardi.

Jamiyatning ma'naviy-axloqiy vositachiligi g'oyasini V.L.Inozemsev rivojlantirib, shunday ta'kidlaydi: "G'arb jamiyatlari shunday o'zgarishlarga duch keldiki, bu XX asr 60 yillarning o'rtalariga kelib ularni kapitalistik tuzum doirasidan tashqariga olib chiqdi"¹³⁴. Uning fikricha, XIX asr kapitalizmi ijtimoiy aloqalarini belgilovchi iqtisodiy munosabatlar qadriyatlar bilan almashmoqda. Tashqi motiv - begonalashtirilgan va takror ishlab chiqariladigan mahsulotga xos bo'lgan mehnat ijodga aylanmoqda. Iqtisodiy motivatsiya shaxsiy motivatsiya bilan o'rin almashmoqda, mehnat mahsuloti esa tasniflanmaydigan va begonalashtirilmaydigan axborotga aylanmoqda. Buyumlashgan mehnat sifatidagi qiymat va u bilan birga ekspluatatsiya ham sifat jihatidan yangi ijtimoiy tuzilmada shaxsning o'zini anglashi asosida yo'qolmoqda. V.L.Inozemsev "postiqtisodiy jamiyat"da ijodkor ziyolilarning ustun ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu esa iqtisodiy reduksionizmdan katta ijtimoiy

¹³³ Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. - М.: Academia, 1999. - с. CLXII.

¹³⁴ Иноземцев В. Л. К теории постэкономической общественной формации. - М.: Таурус. век, 1995. - 13 с.

guruhlarning (masalan, ontagnostik sinflarning) o'zgarishi orqali emas, balki insonning ma'naviy va aqliy taraqqiyoti orqali voz kechishni nazarda tutadi.